

ASOSIY VOSITALARNING IQTISODIY TAHLILINI TAKOMILLASHTIRISH

Azzamova Dinora Xolmumin qizi
Toshkent moliya instituti

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi xo'jalik sub'ektlarida asosiy vositalarga amortizatsiya hisoblash va ularni turkumlash, baholash, ularni hisobga olish to'g'risida takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: Asosiy vositalar, amortizatsiya, asosiy vositalar tahlili, boshlang'ich qiymat, joriy qiymat, qoldiq (balans) qiymat, tugatishqiymati.

Аннотация: В тезисе даны предложения по начислению амортизации основных средств в хозяйствующих субъектах и их категоризации, оценке и учету.

Ключевые слова: Основные средства, амортизация, анализ основных средств, первоначальная стоимость, текущая стоимость, остаточная (балансовая) стоимость, ликвидационная стоимость.

Abstract: In this thesis, suggestions are given on the calculation of depreciation of fixed assets in economic entities and their categorization, evaluation, and their accounting.

Keywords: Fixed assets, depreciation, analysis of fixed assets, initial value, current value, residual (balance) value, liquidation value.

Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida xo'jalik sub'ektlarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashda asosiy vositalardan samarali foydalanish muhim vazifalardan biri bo'lib hisoblanadi. Jahon amaliyotida asosiy vositalarni muntazam modernizatsiya qilish, uning samaradorligini oshirish uchun doimiy ravishda investitsiyalar kiritish talablaridan biri moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida yuritish va ulardan foydalanishdir. Ayniqsa asosiy vositalarni

muntazam yangilab turishda uning hisobini buxgalteriya hisobining xalqaro standarti (BHXS) 16-sonli “Asosiy vositalar” nomli standart asosida yuritish juda yaxshi investitsion muhit yaratadi.

Chunki ushbu standart asosida hisobning yuritilishi investorlar uchun qulay va ishonchli moliyaviy hisobotlar taqdim etilishi natijasida asosiy vositalarga investitsiya kiritish imkoniyatini yaratadi. Jadon iqtisodiyotida asosiy vositalarga yo‘naltirilgan investitsiyalar 2017-yilda 19764 mlrd. AQSH dollarini tashkil etgan¹. Shu nuqtai nazardan asosiy vositalarni yangilash va modernizatsiyalash jarayonida asosiy vositalar tahlilini to‘g‘ri yuritish, ularni asoslangan xolda aks ettirish va moliyaviy hisobotlar ko‘rsatkichlari tahlilini o‘tkazib borilishining ahamiyati yanada oshib bormoqda.

Xalqaro amaliyotda asosiy vositalar tahlilini takomillashtirish va uni (BHXS) 16-sonli “Asosiy vositalar”ga muvofiqlashtirish maqsadida dunyoning ko‘plab mamlakatlarida doimiy ravishda ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu jumladan AQSH, Buyuk Britaniya, Kanadada US GAAP, UK GAAP standartlari asosida asosiy vositalar amortizatsiyasi, qayta baholanishi va ularni o‘zaro almashtirilgandagi baholarini aniqlash bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Lekin ushbu sohada yechimini kutayotgan masalalar juda ko‘pligi va ularni yechimi to‘liq topilmaganligi sababli ilmiy tadqiqotlar amalga oshirish zaruriyati vujudga kelmoqda.

Korxonalarda asosiy vositalarni doimiy modernizatsiya qilib borish va ulardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu masalada O‘zbekistonda ma’lum ishlar amalga oshirilgan, shu jumladan, “2017-2021 yillarda O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo‘nalishi bo‘yicha Harakatlar strategiyasi”da ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish, texnik va texnologik jihatdan yangilash, transport-kommunikatsiya va ijtimoiy infratuzilma loyihalarini

¹ <http://www.unctad.org> - BMTning savdo va rivojlanish bo‘yicha tashkiloti rasmiy sayti.

amalga oshirishga qaratilgan faol investitsiya siyosatini olib borish borasida muhim vazifalar belgilangan². Ushbu vazifalarni bajarishda asosiy vositalar tahlilini to‘g‘ri amalda olib borish hamda hisobini takomillashtirish muhim masala hisoblanadi.

Korxonada asosiy vositalarini tahlil qilish, ular holati va tarkibini o‘rganish asosida aktivlarni boshqarish yuzasidan to‘g‘ri va aniq qarorlar qabul qilish imkonini beradi. Bu esa kapital harakatining uzluksizligi, doimiyligi, tez aylanuvchanligi va samaradorligini oshirish bo‘yicha ishonchli chora-tadbirlarni amalga oshirishni ta‘minlaydi. Shunday qilib, jahon iqtisodiyotiga integratsiyalashuv jarayonida “Asosiy vositalar” nomli (IAS) 16-sonli standart asosida hisobga olish, ularning eskirishini mahsulot, ish va xizmatlar ishlab chiqarish tannarxiga to‘g‘ri qo‘shish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu standartni O‘zbekiston buxgalteriya hisobi tizimiga joriy etish natijasida asosiy vositalarni yangilash va qayta jihozlash, uning ko‘rsatkichlarini tahlil qilish hamda hisobi to‘g‘ri yuritilishiga baho berish imkoniyati yaratiladi.

O‘zbekiston Respublikasining “Buxgalteriya hisobi to‘g‘risida”gi (30.08.1996-yil, 279-son) 2016-yil 13-apreldagi O‘RQ-404-sonli qonunining yangi tahriri, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015-yil 24-apreldagi PF-4720-sonli “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi farmoni, 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-sonli “O‘zbekiston respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi farmoni va boshqa normativ-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish hamda asosiy vositalarning tahlili va buxgalteriya hisobini xalqaro standartlari bo‘yicha tashkil etishda ushbu ilmiy tadqiqot ishlari muayyan darajada xizmat qiladi.

² O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-4947-sonli Farmoni. O‘zbekiston Respublikasining qonun hujjatlari to‘plami, 2017-yil, 6-son, 70-modda.

Asosiy vositalar-ishlab chiqarish jarayonini harakatga keltiruvchi eng muhim omillaridan biridir. Asosiy vositalardan yaroqli holatda va samarali foydalanish bevosita xo‘jalik yurituvchi subyektlarning faoliyatini yakuniy natijalariga ta’sir qiladi. Xo‘jalik yurituvchi subyektlarning asosiy vositalari va ishlab chiqarish quvvatlaridan samarali foydalanish korxonaning moliyaviy ahvoli yaxshilanishi, jumladan mahsulot ishlab chiqarish rejasining bajarilishi, uning tannarxi va unga ketadigan asosiy vositalar bilan bog‘liq xarajatlarni pasaytirishga imkon beradi.

Asosiy vositalar-moddiy ko‘rinishga ega bo‘lgan, bir yildan uzoq vaqt xizmat qiladigan, o‘zining qiymatini mahsulot qiymatiga yoki xarajatlarga asta-sekinlik bilan o‘tkazib boradigan aktivlardir.

Iqtisodiyotimizning barcha sohalarida keng iqtisodiy islohotlarning amalga oshirilishi jumladan, iqtisodiyotning soha va tarmoqlarida ishlab chiqarish jarayonining keng ko‘lamda modernizatsiya ishlarini amalga oshirilishi yalpi ichki mahsulot tarkibida mahalliy mahsulotlar hajmining sezilarli darajada oshishiga olib keldi.

1-jadval

Asosiy vositalarning tasnifiy jihatlari

Ko‘rsatkichlar	Tasnifiy jihatlari
Asosiy vositalar	korxonadan tomonidan uzoq muddat davomida xo‘jalik faoliyatini yuritishda mahsulot ishlab chiqarish, ishlarni bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish jarayonida yoxud ma‘muriy va ijtimoiy-madaniy vazifalarni amalga oshirish maqsadida foydalanish uchun tutib turiladigan moddiy aktivlar
Amortizatsiya	foydali xizmat muddati mobaynida aktivning amortizatsiyalanadigan qiymatini asosiy vositalarning vazifasidan kelib chiqqan holda mahsulot (ishlar, xizmatlar)tannarxiga yoki davr xarajatlariga muntazam taqsimlash va o‘tkazish ko‘rinishida

	eskirishning qiymat ifodasi
Foydali xizmat muddati	korxonadan foydalanadigan vaqt davri yoki korxonadan ushbu aktivdan foydalanishdan olishni mo'ljallayotgan mahsulot (ishlar va xizmatlar) miqdori. Qurib bitkazish, asbob-uskunalar bilan to'liq jihozlash, qayta qurish, zamonaviylashtirish va texnik qayta qurollantirish bo'yicha ishlar tugatilganidan so'ng foydalanishga kiritilgan asosiy vositalar uchun foydali xizmat muddati bo'lib ushbu ishlar tugatilganidan so'ng mazkur asosiy vositalar foydalanishga kiritilgan paytdan boshlab korxonadan tomonidan asosiy vositalardan foydalaniladigan vaqt davri yoki korxonadan ushbu asosiy vositalarni qo'llashdan kutayotgan mahsulot (ishlar, xizmatlar) miqdori hisoblanadi
Boshlang'ich qiymat	to'langan va qoplanmaydigan soliqlarni (yig'imlarni), shuningdek, aktivni undan maqsadga muvofiq foydalanish uchun ishchi holatiga keltirish bilan bevosita bog'liq bo'lgan yetkazib berish va montaj qilish, o'rnatish, ishga tushirish va istalgan boshqa xarajatlarni hisobga olgan holda, asosiy vositalarni tiklash (qurish va qurib bitkazish) yoki xarid qilish bo'yicha qilingan xarajatlarning qiymati
Joriy qiymat	ma'lum sanadagi amal qilayotgan bozor narxlari bo'yicha asosiy vositalarning qiymati yoki xabardor qilingan, bitimni amalga oshirishni xohlovchi, mustaqil taraflar o'rtasida bitimni amalga oshirishda aktivni sotib olish yoki majburiyatlarni bajarish uchun yetarli bo'lgan summa
Qoldiq (balans)	jamlangan amortizatsiya summasini chegirgan holda asosiy vositalarning boshlang'ich (tiklash) qiymati

qiymat	
Tugatish qiymati	asosiy vositalarning chiqib ketishi bo'yicha kutilayotgan xarajatlarni chegirgan holda kutilayotgan foydali xizmat muddati oxirida asosiy vositalarni tugatish chog'ida olinadigan aktivlarning faraz qilinayotgan summasi

Asosiy vositalar tarkibiga quyidagi mezonlarga bir vaqtning o'zida javob beradigan moddiy aktivlar kiritiladi³:

a) bir yildan ortiq xizmat qilish muddati;

b) bir birlik (to'plam) uchun qiymati O'zbekiston Respublikasida (xarid paytida) belgilangan eng kam oylik ish haqi miqdorining ellik baravaridan ortiq bo'lgan buyumlar.

Asosiy vositalarni tahlil qilish xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyatida muhim ahamiyatga ega. Tahlil natijalarining aniq, ishonchli va samarali bo'lishi tahlilni to'g'ri tashkil etishga bog'liqdir. Buning uchun asosiy vositalar tahlilining vazifalar ketma-ketligini belgilab olish zarurdir.

Asosiy vositalar tahlili vazifalari:

- asosiy vositalar tarkibi, tuzilishi va dinamikasi tahlili;
- asosiy vositalar texnik holati tahlili;
- asosiy vositalar harakati tahlili;
- asosiy vositalardan samarali foydalanish tahlili;
- xo'jalik yurituvchi subyekt asosiy vositalar bo'yicha foydalanilmagan ichki imkoniyatlarni aniqlash;
- asosiy vositalardan optimal foydalanish strategiyasini ishlab chiqish.

Tahlil natijalarining sifati axborotlar ishonchliligi, ya'ni buxgalteriya hisobini yo'lga qo'yish sifati, asosiy vositalar obyektlari bilan operatsiyalar tizimi va

³ O'zbekiston Respublikasi 5-son BHMS. Asosiy vositalar. AV 09.12.2014-y. 1299-1-son bilan ro'yxatga olingan moliya vazirining Buyrug'iga binoan o'zgartirishlar kiritilgan.

ro‘yxatga olish nuqsonsizligi, obyektlarni hisob-malaka guruhlariga kiritish aniqligi, inventarizatsion ro‘yxatga olishlar ishonchliligi, analitik hisob registrlarini ishlab chiqish va yuritish mukammalligiga bog‘liq bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-60-son Farmoni.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 23-maydagi “Qurilish materiallari sanoatini jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-4335-son Qarori.

3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 31-avgustdagi “Qurilish materiallari sanoatini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5239-son Qarori,

4. Ibragimov A., Rizayev N. Asosiy vositalar hisobining xususiyatlari.// Soliq solish va buxgalteriya hisobi №8 2007. 9-14 betlar. -B 1

5. Abdullayev Yo., Ibrohimov A., Rahimov M. Iqtisodiy tahlil 100 savol va javob.-Toshkent.: «Mehnat», 2001. – 117 b.

6. Zavalishina I.A. Yangicha buxgalteriya hisobi. - Toshkent.: «Iqtisodiyot va huquq dunyosi», 2004. – 207 b.

7. O‘zbekiston Respublikasi buxgalteriya hisobining milliy standartlari to‘plami. Toshkent.: «NORMA», 2010.- 40 b.

8. Internet sayti: <https://www.gazeta.uz/uz/>